

Автоматизация обработки строительных смет

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент

Кравчина Александр Викторович, студент,

факультет «Информационные системы и технологии»

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

В настоящее время постоянно растет количество электронных торгов в сфере строительства. Обработка строительных смет, используемых в электронных торгах является монотонной и трудозатратной задачей, на решение которой тратится значительное количество времени. В данной статье описан программный продукт, автоматизирующий обработку строительных смет. Приводится краткий обзор программного продукта его алгоритм и примеры использования, а также результат обработки строительной сметы.

Ключевые слова: электронные торги, строительство, автоматизация

Automation of construction estimates processing

Palmov Sergey Vadimovich, Candidate of Science Engineering, Associate Professor

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara);

Samara State Technical University (Samara)

Kravchina Alexander Victorovich, 3rd year student, faculty "Department of Magistracy"

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara)

Currently, the number of electronic trading in the construction industry is constantly growing. Processing construction estimates used in electronic bidding is a monotonous and labor-intensive task that takes a significant amount of time to solve. This article describes a software product that automates the processing of construction estimates. A brief overview of the software product, its algorithm and examples of use, as well as the result of processing the construction estimate is given.

Keywords: electronic bidding, construction, automation

В настоящее время количество тендеров в строительстве значительно возросло по сравнению с прошлыми годами. Если проанализировать данные с сайта <https://zakupki.gov.ru>, станет видно, что количество тендеров в области строительства в 2021 году выросло практически в два раза. Из этого можно сде-

лать вывод об увеличении как числа контрактов, заключаемых на основе тендеров, так и компаний, принимающих участие в электронных торгах [1].

Практически каждый из тендеров в сфере строительства содержит смету, в которой перечислены необходимые работы, трудозатраты, и количество строительных материалов в формате, приведенном на рис. 1.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезжей части										
13	ФССЦ.02.2.05.04-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ФЕР-31 Индекс на 4 кв.2019 по объекту Автомобильные Дороги (Грунт №1 к письму Минстроя России от 25.12.2019 №50583-ДВ/09) СМР-7.41	1888 --1888	103		173864				
14	Кальк.№1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ФЕР-31 Индекс на 4 кв.2019 по объекту Автомобильные Дороги (Грунт №1 к письму Минстроя России от 25.12.2019 №50583-ДВ/09) СМР-7.41	3579 2533+2533+201+-1688	93,87		335960,73				
15	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Розлив вяжущих материалов (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ФЕР-31 Индекс на 4 кв.2019 по объекту Автомобильные Дороги (Грунт №1 к письму Минстроя России от 25.12.2019 №50583-ДВ/09) СМР-7.41	12,06	39,1	39,1 7,15	471,55		471,55 86,23		
16	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Эмульсия битумно-дорожная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ФЕР-31 Индекс на 4 кв.2019 по объекту Автомобильные Дороги (Грунт №1 к письму Минстроя России от 25.12.2019 №50583-ДВ/09) СМР-7.41	12,42	1554,2		19303,16				
17	ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	36,8566 3685,66 / 100	2992,9 212,48	2656,8 296,9	110308,12	7831,29	97920,61 10942,72	21,77	802,37

Рис. 1. Строительная смета

Смета разбита на работы, в каждой из которых перечислены строительные материалы, их шифр согласно приказу Минстроя России и количество. Когда компания, с которой будет заключен контракт на исполнение тендера, приступает к работе, ей необходимо загрузить данную смету, оценить и закупить необходимое количество строительных материалов по каждому виду работ. Для этого ответственный сотрудник вручную обрабатывает полученные сметы, выписывает и подсчитывает количество необходимых материалов, после чего закупает их.

Данные действия могут занимать продолжительное время, поскольку объемы строительных смет достигают тысячи позиций и более, как работ, так и материалов необходимых для их выполнения.

Если автоматизировать поиск строительных материалов по сметам, их подсчет и формирование отчета в табличном формате, содержащим все необходимые строительные материалы, шифр и количество последних, то время, затраченное на анализ указанной документации, сократится в несколько раз. Подобная автоматизация будет представлять интерес как для победителей тендеров, так и поставщиков строительных материалов. Таким образом, тематика представленной работы может считаться актуальной.

Целью данной работы является создание программного продукта (ПП), автоматизирующего анализ смет строительных материалов.

Разработка ПП «Scrapper» началась с построения диаграммы вариантов использования (ДВИ) [2]. На ней представлен функционал программы (рис.2).

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования

Из вышеприведенной диаграммы видно, что ПП должен формировать отчеты по тендерам в форматах .xls и .txt. В файлах первого формата содержится информация по строительным материалам каждой сметы тендера, а второго формата - информация о проверенных тендерах, их суммах и наличии xls-отчета.

На основе ДВИ был создан алгоритм работы программы (рис.3) [3,4]. Где «Mode» - режим обработки тендеров; «FZ» - номер ФЗ; «PD» - дата публикации; «ED» - дата окончания подачи заявок; «S» - ключевые слова; «D» - путь до ftp хранилища.

В качестве инструментов реализации ПП были выбраны язык программирования Java версии 8, реляционная СУБД HSQLDB [5]. Для взаимодействия с БД была выбрана библиотека Spring Data [6]. Для реализации графического интерфейса была выбрана платформа Java FX.

На рис. 4 представлена главная форма ПП (графический интерфейс).

Элементы с «1» по «4» задают параметры поиска тендеров по сайту <https://zakupki.gov.ru>. «1» указы-

вает на поле, определяющее поисковый запрос, в которое можно вводить различные слова и предложения, разделяя их точкой с запятой. При обработке будет сформировано столько запросов, сколько слов / предложений указано через точку с запятой.

«2» и «3» указывают на поля, определяющие сроки размещения и даты окончания подачи заявок соответственно.

«4» указывает на поля, позволяющие указать, в рамках какого федерального закона будет осуществляться поиск тендеров. При выборе «44» или «223» будет выполняться поиск по сайту <https://zakupki.gov.ru> с фильтром, соответствующим выбранному федеральному закону. Если будет выбрано «offline», то будет выполнен поиск файлов смет в указанной директории.

«5» задает путь до директории для сохранения отчетов и информации о каждом тендере.

«6» позволяет пропустить скачивание вложений при работе ПП. Данный функционал нужен, например, для сбора статистики по тендерам.

Рис. 3. Алгоритм программы

Рис. 4. Графический интерфейс ПП

Рис. 5. Окно «Графики»

«7» позволяет отключить генерацию xls-отчета; если указанный элемент активен, ПП не будет обрабатывать полученные сметы.

«8» запускает формирование отчетов, а «9» принудительно завершает этот процесс.

«10» открывает дополнительное окно (рис. 5).

Упомянутое окно служит для построения графиков по полученным данным о тендерах. ПП может построить графики следующих типов («1»): общее количество тендеров, сумма первоначальных цен тендеров, сумма окончательных цен тендеров, количество закрытых тендеров и количество открытых тендеров.

«2» и «3» отвечают за временной период, по которому будет построен график.

«4» задает за «шаг» графика (неделя, месяц или год).

«5» позволяет построить все вышеперечисленные типы графиков для одной организации, указав ее ИНН.

«6» и «7» позволяют построить график с указанными параметрами и отчистить построенные графики соответственно.

«8» и «9» позволяют выбирать формат графика: «Line» - линейный график, «Bar» - гистограмма.

Пример для «Line» продемонстрирован на рис. 6.

Протестируем возможности ПП, запустив его на выполнение со следующими значениями параметров (рис. 7). На этом же рисунке приведены обобщенные результаты выполнения ПП (справа внизу).

Время работы составило 16 мин., обработано 47 тендеров и найдено два xls-файла со сметами. Результат выполнения ПП записывается в log-файл, содержащим информацию о времени запуска и времени, затраченном на выполнение определенных операций (например, обработку тендера и обработку вложений). Фрагмент файла представлена на рис. 8.

Рис. 6. Пример графика («Line»)

Рис. 7. Результат выполнения ПП

На рис.9 приведен xls-отчет по выбранному тендеру.

```

2021-10-03 14:25:51 INFO - Processing tender number: 26/47
2021-10-03 14:25:51 INFO - Parsing tender link - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea49/view/common-info.html?reqNumber=0142300040821000100
2021-10-03 14:25:59 INFO - File - Аукционная документация.docx has been exist...
2021-10-03 14:25:59 INFO - Skipping file - Аукционная документация.docx...
2021-10-03 14:25:59 INFO - File - TS.doc has been exist...
2021-10-03 14:25:59 INFO - Skipping file - TS.doc...
2021-10-03 14:25:59 INFO - File - Приложение к TS.doc has been exist...
2021-10-03 14:25:59 INFO - Skipping file - Приложение к TS.doc...
2021-10-03 14:25:59 INFO - File - обоснование нмшк.doc has been exist...
2021-10-03 14:25:59 INFO - Skipping file - обоснование нмшк.doc...
2021-10-03 14:25:59 INFO - Downloading file - ЛСР Сургут ДК стены.xls...
2021-10-03 14:26:00 INFO - File - Проект МК.docx has been exist...
2021-10-03 14:26:00 INFO - Skipping file - Проект МК.docx...
2021-10-03 14:26:02 INFO - [COMPLETED]
2021-10-03 14:26:06 INFO - Tender processing time: 14s/0min
    
```

Рис. 8. Фрагмент log-файла

A	B	C	D	E	F	G	H
1	№	Шифр и номер					
2	№ п.п.	позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена/Стоимость	
3	1	02.2.05.04- 1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2, м3		19,95		
4	2	01.2.01.01- 0019	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/90, БНД 90/130, т		1,68		

Рис. 9. Отчет по тендеру в формате .xls

Выводы

Как видно из тестового запуска, автоматизация поиска строительных материалов по сметам, их подсчет и формирование отчета, по которому можно

сразу закупить общий объем строительных материалов позволила значительно (до 16 мин.) сократить время обработки 47 тендеров, поиска в них строительных материалов и их подсчет.

Литература:

1. Сагидова Н.Г. Роль электронных торгов в экономике России. Анализ деятельности крупнейших электронных площадок // УЭПС. 2019. №3. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-elektronnyh-torgov-v-ekonomike-rossii-analiz-deyatelnosti-krupneyshih-elektronnyh-ploschadok>
2. Справочник UML. Объектно-ориентированное проектирование. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://openu.ru/Books/UML/>
3. ГОСТ ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила оформления. Взамен ОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80; введ. 01.01.1992. М.: Стандартиформ, 2003. – 24 с.
4. ГОСТ 7.32-2001 ССИБИД. Отчет о научно – исследовательской работе. Структура и правила оформления. Взамен ГОСТ 7.32 – 91; введ. 01.07.2002. М.: Стандартиформ, 2006 – 27 с.
5. Этапы проектирования базы данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://libraryno.ru/4-1-etapy-proektirovaniya-2015_bd/